

УДК 378.147.371:004

Лі Хайцзюань

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

<https://orcid.org/0000-0002-0172-8007>

Пономарьова Наталія

доктор педагогічних наук, професор, в.о. декана фізико-математичного факультету, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-0172-8007>

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація. Статтю присвячено встановленню особливостей використання інтернет-ресурсів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Доведено, що володіння уміннями та навичками використання інтернет-ресурсів, умотивованість до їх застосування – складова професійної компетентності та вимога до результатів підготовки вчителя музичного мистецтва. Обґрунтовано, що у практиці застосування інтернет-ресурсів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва необхідно враховувати індивідуальні особливості та потреби здобувачів освіти, які є представниками різних вікових груп. Визначено, що інтернет-ресурси – основний засіб комунікації у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва незалежно від її форми (очна, змішана чи дистанційна). Їх застосування окрім загальних технологічних, організаційних та етичних складнощів, має суттєву проблематику через особливу значущість невербальної комунікації для вчителів музичного мистецтва.

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів; заклад вищої педагогічної освіти; музичне мистецтво, інтернет-ресурси, цифрові технології, Україна, Китай.

Постановка проблеми. Музика відіграє універсальну роль у формуванні людського досвіду і є важливим засобом визначення художньо-творчої та духовно-ціннісної спрямованості особистості.

Музична освіта сприяє формуванню духовного потенціалу та світогляду людини, будучи важливою складовою національних культур. В сучасних умовах музично-педагогічна освіта потребує нагальних змін, метою яких є формування різнобічно розвиненої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі інноваційних педагогічних підходів. Підготовка майбутніх учителів є стратегічним завданням прогресивного суспільства, оскільки саме від педагогів залежить якість навчання, виховання та розвитку дітей та молоді. Система музично-педагогічної освіти поєднує традиційні теоретичні і методичні засади з практикою впровадження інновацій для подальшого розвитку як соціокультурного феномену. В сучасному цифровому світі компетентність педагогів є визначальним фактором ефективності освітньої системи [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досвід України та Китаю підкреслює важливість належної підготовки музично-педагогічних працівників для забезпечення якості музичної освіти. Науковцями виконано низку ґрунтовних досліджень, присвячених підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. В українському науковому полі відрізняються розвідки таких авторів як: Н. Гуральник, О. Єременко, Л. Масол, О. Матвеева, О. Олексюк, Г. Падалка, В. Рагозіна, О. Ростовський, О. Рудницька, М. Ткач, Ф. Фомін, О. Щолокова та багатьох інших. Вивченням проблематики музично-педагогічної освіти займаються такі китайські науковці як: Ван Лей, Ван Тяньці, Ван Цзін І, Ду Яньянь, Лю Чан, Лянь Лю, Май Вень, Тань Сяо, У Іфан, Цзян Ян, Чень Хуейхуей, Чжан Вей, Чжан Жаня, Чжан І., Чжан Яньфен, Чжоу Міннь, Чжоу Юнь, Чжу Сяомань, Ян Ян, Яо Ямін та інші. Світова педагогічна думка зосереджена на пошуку підходів, які б сприяли формуванню умотивованої, соціально-активної особистості учителя, здатної до творчої педагогічної діяльності в цифровому освітньому середовищі.

Метою статті є встановлення особливостей використання інтернет-ресурсів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні професійний стандарт для вчителя закладу загальної середньої освіти визначає широкий спектр компетентностей, які він повинен мати, включаючи мовно-комунікативну, предметно-методичну, психологічну, інклюзивну та інші [2]. Проте, серед них особливе значення має інформаційно-цифрова компетентність, особливо в контексті використання цифрових технологій в освітньому процесі.

Дослідження свідчать, що і в інших країнах, таких як КНР, цифрова компетентність вчителя музики вважається важливою складовою його професійної експертизи, особливо в контексті трансформації освіти [3]. Вчитель музики повинен володіти не лише базовими цифровими навичками та знаннями про програмне забезпечення, але й уміти створювати безпечне цифрове середовище для навчання, дотримуючись етичних та кібербезпечних стандартів [2]. Аналіз передового китайського досвіду підтверджує, що упровадження новітніх цифрових технологій у процес музично-педагогічної освіти значно розширило можливості та перспективи китайських студентів та викладачів закладів вищої педагогічної освіти - вони всіляко заохочуються до застосування платформ для дистанційного навчання, бібліотечно-інформаційних мережевих систем, використання спеціалізованого програмного забезпечення для запису, відтворення, створення та виконання музики, мультимедійних колекцій, та інтернет-ресурсів з потужними можливостями для мистецької та музичної діяльності тощо [4]. Вчитель в Китаї відповідно до діючих вимог має обов'язково володіти цифровою грамотністю та бути впевненим користувачем цифрових технологій у професійній діяльності [4].

Слід ураховати, що має місце виражена специфіка використання цифрових технологій у викладанні музики - уроки музики можуть значно збагатитися завдяки доступу до різноманітних музичних ресурсів та електронних інструментів, що сприяють не лише виконавчій діяльності, але й творчості учнів [5], а використання сучасних електронних інструментів дозволяє створювати нові форми музичної активності та сприяє більш ефективній та захоплюючій

навчальній діяльності. Інтеграція цифрових технологій у освітній процес може значно підвищити його якість та привабливість, стимулюючи творчість та саморозвиток його учасників.

Отже, розвиток цифрової компетентності вчителя музики є актуальним завданням у сучасному освітньому середовищі.

У ракурсі нашого дослідження уявляється значущим урахувати досвід закладів вищої педагогічної освіти різних країн світу, який засвідчує, що у складі контингенту здобувачів вищої педагогічної освіти наразі присутні представники всіх вікових груп – юнаки, молодь, дорослі. Це пов'язано з тим, що в сучасному світі професійні траєкторії стають значно гнучкішими, набувають актуальності перепідготовка фахівців, зміна напрямів професійної діяльності тощо.

Так, наприклад, за офіційними даними Державної служби статистики України щодо діяльності закладів вищої освіти, мають місце зміни у віковому розподілі здобувачів вищої освіти [6]. Серед студентів закладів вищої освіти у 2020 році 18% були віком до 18 років, 68% студентів віком від 18 до 25 років, 7% студентів віком від 26 до 34 років, 7% - старших за 35 років. Тоді як у 2023 році у закладах вищої освіти вже навчалася 21% студентів віком до 18 років, 56% студентів віком від 18 до 25 років, 11% студентів віком від 26 до 34 років, 12% - старших за 35 років [7/1]. Таким чином, кількість представників юнацтва збільшилася з 18% до 21%, а кількість дорослих з 14% до 23%. Кількість студентів молодого віку зменшилася з 68% до 56% (див. рис.1).

		Кількість осіб								
Вік	Роки	до 14 років	15 років	16 років	17 років	18 років				
	2020	4	193	24 196	37 645	141 779				
	2023	21	3 406	5 839	97 492	136 150				
Вік	Роки	19 років	20 років	21 рік	22 роки	23 роки	24 роки	25 років		
	2020	174 867	169 494	167 511	126 931	82 855	39 660	20 311		
	2023	158 631	166 073	124 092	96 346	55 465	27 346	20 302		
Вік	Роки	26 років	27 років	28 років	29 років	30 років	31 рік	32 роки	33 роки	34 роки
	2020	13 428	10 499	8 660	7 978	7 475	7 361	7 143	7 493	7 530
	2023	16 642	15 394	13 768	12 753	11 958	11 997	11 785	12 111	12 200
Вік			35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60		

Роки	років	років	років	роки	років	років і більше	
2020	34 332	22 443	13 166	5 891	2 097	947	
2023	58 706	40 848	24 625	11 134	2 954	620	
				Усього по рокам		2020	1 141 889
						2023	1 148 658

Рис. 1. Кількість студентів закладів вищої освіти України за віковим розподілом у 2020 та 2023 роках [6]

Теорія і методика навчання здобувачів вищої освіти юнацького віку та молоді добре розвинена та ураховує, що такі тільки починають своє професійне навчання, мають свої унікальні потреби та характеристики. Для їхньої ефективної підготовки важливо орієнтуватися на потребу у здобутті фундаментальних знань (зокрема, вивчення основних принципів музичної теорії, історії музики та методики викладання музики тощо). Такі студенти мають обмежений практичний та музичний досвід і потребують стимулювання активної участі в музичних гуртках, ансамблях та публічних виступах тощо. Для них перспективним постає надання можливостей для індивідуального менторства та підтримки з боку досвідчених викладачів. Разом із тим, вони вже є представниками цифрових поколінь – вільно володіють та швидко опановують цифрові засоби, не мають жодних обмежень у цифровій комунікації та налаштовані на цифровізований освітній процес.

Здобувачі вищої освіти дорослого віку як правило вже мають певний досвід роботи, навчання, творчості, часто вже мають вищу освіту, мають власні потреби та очікування від педагогічної підготовки. Для них важливо, щоб була забезпечена інтеграція їхнього досвіду та знань у педагогічному процесі для поглиблення розуміння. Для них постає особливо значущим гнучкість навчання - надання можливості вибору спеціалізованих курсів або педагогічних практик залежно від їхніх індивідуальних потреб. Такі студенти вельми самостійні і потребують підтримки розвитку навичок самостійного вивчення та проведення досліджень у галузі музичної педагогіки.

Провідні дослідники у сфері освіти погоджуються з твердженням, що успішність навчання безпосередньо залежить від

ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. В центрі цієї взаємодії лежить комунікація, і цифрові технології значно змінили способи, якими вона відбувається. У цьому контексті ефективна комунікація між всіма учасниками освітнього процесу визначається як ключовий фактор успішного навчання. Цифрові комунікаційні засоби охоплюють широкий спектр інструментів, методів і технологій, які використовуються для передачі інформації, обміну повідомленнями та забезпечення зв'язку між учасниками комунікаційного процесу. Вони надають користувачам можливість спілкуватися та взаємодіяти в онлайн-середовищі без обмежень у просторі та часі. Цифрові засоби комунікації грають важливу роль у різних сферах, включаючи суспільство, бізнес, освіту і наукові дослідження, сприяючи спрощенню комунікації та обміну інформацією на глобальному рівні. Серед найпопулярніших цифрових засобів комунікації можна виділити соціальні мережі, електронну пошту, месенджери, відеоконференції, форуми, блоги та інші онлайн-платформи, які дозволяють користувачам обмінюватися інформацією, спілкуватися та співпрацювати над проектами у реальному часі [7].

Аналіз практичного досвіду підтверджує, що серед найбільш уживаних засобів взаємодії в освітньому процесі, як у традиційних, так і в дистанційних та змішаних форматах, в закладах вищої освіти, відзначаються відеоконференції, форуми, блоги, електронна пошта, анкетування та соціальні мережі. Проте, у країнах, як от Україна, важливу роль у забезпеченні оперативної онлайн-комунікації в освітньому процесі відіграють месенджери, чати та мобільні додатки, оскільки вони забезпечують необхідний «живий» контакт між студентами та викладачами, а також між самими студентами, що компенсує відсутність особистого спілкування, яка є однією з основних складнощів дистанційного навчання [7]. Таким чином, цифрові комунікаційні засоби стають не лише інструментом для обміну інформацією, але й важливим елементом у підтримці ефективного освітнього процесу, сприяючи взаємодії між всіма

учасниками та забезпечуючи доступ до знань у будь-який час та в будь-якому місці.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

Таким чином, до особливостей використання інтернет-ресурсів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва можна віднести: володіння уміннями та навичками використання інтернет-ресурсів, умотивованість до їх застосування – складова професійної компетентності та вимога до результатів підготовки вчителя музичного мистецтва; у практиці застосування інтернет-ресурсів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва необхідно ураховувати індивідуальні особливості та потреби здобувачів освіти, які є представниками різних вікових груп; інтернет-ресурси – основний засіб комунікації у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва незалежно від її форми (очна, змішана чи дистанційна). Їх застосування окрім загальних технологічних, організаційних та етичних складнощів, має суттєву проблематику через особливу значущість невербальної комунікації для вчителів музичного мистецтва. Перспективним напрямом подальших досліджень постає аналіз та узагальнення досвіду провідних закладів вищої педагогічної освіти з підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з метою імплементації їх найпродуктивніших практики.

Список використаних джерел

1. Лі Хайцзюань. Музична освіта в Україні та Китаї: напрями розвитку. Матеріали I Всеукраїнських Прокопенківських читань «Освіта збереже Україну!» (м.Харків, 10 черв. 2022 р.). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. С. 191-193.
2. Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf.
3. Доброскок І. І., Наливайко О.О., Рибалко Л.С., Жерновникова О.А. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР. Професійна освіта: методологія,

- теорія та технології. Переяслав-Хмельницький : СКД, 2020. Вип. 12. С. 64-89.
4. Го Цзян. Тенденції розвитку вищої музично-педагогічної освіти в Китайській Народній Республіці. Дис. доктора філософії в галузі: 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Х., 2023. 299 с.
 5. Лі Хайцзюань. Цифрові технології для мистецької освітньої галузі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрова трансформація освіти та науки» (м. Харків, 10-11 травня 2023 року). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 116-120.
 6. Державна служба статистики. Статистична інформація. Вища та фахова передвища освіта в Україні. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
 7. Лі Хайцзюань. Засоби онлайн-комунікації у підготовці майбутніх учителів. Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (м. Харків, 16–18 берез. 2023 р). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 831–833.

SPECIFICITY OF USE OF INTERNET RESOURCES IN THE TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHERS CONSIDERING THE

Li Haijuan, Ponomarova N.

Abstract. The article is devoted to establishing the peculiarities of the use of Internet resources in the training of future music teachers. It has been proven that the possession of skills and abilities to use Internet resources, motivation to use them is a component of professional competence and a requirement for the results of training of music teacher. It is substantiated that in the practice of using Internet resources in the training of future music teachers, it is necessary to take into account the individual characteristics and needs of students of education who are representatives of different age groups. It was determined that Internet resources are the main means of communication in the training of future teachers of musical art, regardless of its form (face-to-face, blended or distance). Their application, in addition to general technological, organizational and ethical difficulties, has significant problems due to the special significance of non-verbal communication for music teachers.

Keywords: training of future teachers; institution of higher pedagogical education; musical art, Internet resources, digital technologies, Ukraine, China.